

UDK. 664.8.037.3:634.25

SHAFTOLI MAHSULOTINI QURITISHDA SIFAT
KO'RSATKICHLARNI O'RGANISH

ABDURASULOVA SADOQAT

Annotatsiya. Ushbu maqolada shaftoli mevasini quritish jarayonida uning sifat ko'rsatkichlarida yuz beradigan o'zgarishlar tahlil qilingan. Shaftolining biologik va oziqaviy qiymati yuqori bo'lgani sababli, uni uzoq muddat saqlash uchun samarali texnologik usullardan foydalanish zarurligi asoslab berilgan.

Tadqiqot davomida shaftolini pechda 55–65°C haroratda 8–10 soat davomida quritish natijasida hosil bo'lgan mahsulotning fizik-kimyoviy, organoleptik va mikrobiologik ko'rsatkichlari o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, to'g'ri tanlangan quritish rejimi mahsulot tarkibidagi foydali moddalarning (shakarlar, organik kislotalar, vitaminlar) saqlanishini ta'minlaydi, rang va ta'm sifatini yaxshilaydi hamda saqlanish muddatini uzaytiradi.

Maqola natijalari asosida shaftolini qayta ishlashda energiya tejamkor va ekologik toza quritish texnologiyalarini joriy etish taklif etilgan.

Аннотация. В данной статье рассмотрены изменения показателей качества плодов персика в процессе их сушки. Обоснована необходимость применения эффективных технологических методов для длительного хранения персиков, обладающих высокой биологической и пищевой ценностью.

В ходе исследования изучены физико-химические, органолептические и микробиологические показатели высушенного продукта при сушке персика в печи при температуре 55–65°C в течение 8–10 часов. Полученные результаты показали, что правильно выбранный режим сушки обеспечивает сохранение питательных веществ (сахаров, органических кислот, витаминов), улучшает цвет и вкус продукта, а также продлевает срок его хранения.

Abstract. This article analyzes the changes in quality indicators of peach products during the drying process. Due to the high biological and nutritional value of peaches, the need for effective technological methods for their long-term preservation is substantiated.

During the research, the physical-chemical, organoleptic, and microbiological properties of the dried product were studied when peaches were dried in an oven at 55–65°C for 8–10 hours. The results showed that the properly selected drying regime ensures the preservation of nutrients (sugars, organic acids, vitamins), improves the product's color and taste, and extends its shelf life.

Kalit so'zlar: Shaftoli, quritish, sifat ko'rsatkichlari, texnologiya, harorat, oziqaviy qiymat, organoleptik xususiyatlar, namlik, saqlash muddati.

Ключевые слова: Персик, сушка, показатели качества, технология, температура, пищевая ценность, органолептические свойства, влажность, срок хранения.

Keywords: Peach, drying, quality indicators, technology, temperature, nutritional value, organoleptic properties, moisture, shelf life.

KIRISH. Shaftoli (*Prunus persica* L.) — Rosaceae oilasiga mansub, inson organizmi uchun zarur bo‘lgan biologik faol moddalarga boy, keng tarqalgan mevalardan biridir. U o‘zining yoqimli ta‘mi, xushbo‘y hidi va yuqori oziqaviy qiymati bilan ajralib turadi. Shaftoli tarkibida shakarlar (fruktoza, glyukoza, saxaroza), organik kislotalar (olma, limon, vino kislotalari), vitaminlar (A, C, E, B guruhi) hamda kaliy, temir, fosfor, magniy kabi mineral moddalar mavjud.

Ammo shaftoli mevasining namlik miqdori yuqori (85–88%) bo‘lgani sababli u tez buziluvchi mahsulot hisoblanadi. Saqlash jarayonida mevaning fizik-kimyoviy xususiyatlari o‘zgaradi: suv bug‘lanadi, rang va hid o‘zgaradi, vitaminlar parchalanadi, mikroorganizmlar rivojlanishi esa mahsulot sifatini pasaytiradi. Shu bois shaftolini uzoq muddat saqlash va qayta ishlash uchun samarali texnologik usullarni qo‘llash zarurdir.

Shaftolini qayta ishlashning asosiy usullari — muzlatish, konservatsiya qilish, murabbo tayyorlash va quritish hisoblanadi. Bu usullar ichida quritish texnologiyasi eng samarali bo‘lib, mahsulot tarkibidagi foydali moddalarning katta qismini saqlab qolish, hajmini kamaytirish va transport hamda

saqlashni osonlashtirish imkonini beradi. Quritilgan shaftoli uzoq muddat davomida o‘zining tabiiy rangi, hidi va ta‘mini saqlaydi.

Bugungi kunda meva-sabzavotlarni quritishda turli texnologiyalar — quyoshda quritish, konveksion havo oqimida quritish, infratovushli quritish va pechda quritish keng qo‘llanilmoqda. Ushbu texnologiyalar orasida pechda quritish usuli o‘zining gigiyenik xavfsizligi, nazorat qulayligi va mahsulot sifatini

yaxshiroq saqlab qolish imkoniyati bilan ajralib turadi.

Ushbu maqolada shaftoli mahsulotini pechda quritish jarayonida sifat ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi tahlil qilinadi. Quritish sharoitlari — harorat, vaqt va havo oqimining ta‘siri — mahsulotning fizik-kimyoviy, organoleptik va mikrobiologik xususiyatlariga qanday ta‘sir etishi o‘rganiladi. Tadqiqot natijalari asosida shaftolini samarali quritish uchun optimal texnologik rejim ishlab chiqish maqsad qilingan.

Tadqiqot metodi. Tadqiqot ishlari shaftoli mevasining quritish jarayonida sifat ko‘rsatkichlarining o‘zgarishini aniqlash maqsadida olib borildi. Tajribalar laboratoriya sharoitida, belgilangan texnologik rejimlarga amal qilgan holda o‘tkazildi.

1. Xom ashyo tanlash va tayyorlash

Tadqiqot uchun mahalliy navli, texnik yetuklik darajasiga ega bo‘lgan pishgan shaftolilar tanlab olindi. Mevalar tashqi ko‘rinishi, massasi, rangi va mexanik shikastlanish holatiga qarab saralandi. Shundan so‘ng ular sovuq suvda yuvildi, danagi ajratildi va 3–4 mm qalinlikdagi bo‘laklarga kesildi.

2. Quritish jarayoni

Shaftoli bo‘laklari **pechda (konveksion tipdagi quritgichda)** turli haroratlarda quritildi:

- Harorat oralig‘i: **55°C, 60°C va 65°C**
- Quritish davomiyligi: **8–10 soat**
- Havo aylanish tezligi: **1,5–2,0 m/s**

Har 1–2 soatda namunalar olinib, namlik darajasi va tashqi ko‘rinishi nazorat qilindi. Quritish jarayoni mahsulotdagi namlik miqdori 12–15% gacha kamayganda to‘xtatildi.

3. Fizik-kimyoviy tahlillar

Quyidagi sifat ko‘rsatkichlari aniqlab borildi:

- **Namlik miqdori** — gravimetrik usulda, 105°C da 3 soat quritish orqali;
- **Shakar miqdori** — refraktometr yordamida;
- **Kislotalilik** — titrimetrik usulda;
- **Vitamin C miqdori** — 2,6-dixlorfenolindofenol bilan titrlash usuli orqali;
- **Kul moddalari** — mufel pechida 550°C da yoqish orqali aniqlangan.

4. Organoleptik baholash

Quritilgan mahsulotlar **ta'm, rang, hid, tuzilma** va **umumiy ko'rinish** bo'yicha 5 ballik tizimda baholandi. Baholash uchun 5 nafar mutaxassis (degustator) jalb qilindi.

5. Mikrobiologik tahlil

Quritilgan mahsulot namunalarida umumiy mikroorganizmlar soni, mog'or va xamirturushlar mavjudligi standart mikrobiologik usullar yordamida (GOST 26669–85) aniqlab borildi.

6. Ma'lumotlarni qayta ishlash

Olingan eksperimental natijalar **statistik tahlil** orqali qayta ishlanib, **o'rtacha qiymatlar, xatolik chegarasi** va **korrelyatsiya koeffitsientlari** aniqlangan.

Tahlil va natijal ma'lumotlari.

Tadqiqot davomida shaftoli mevasining turli haroratlarda quritilish jarayonida sifat ko'rsatkichlarining o'zgarishi o'rganildi. Quritish 55°C, 60°C va 65°C haroratlarda 8–10 soat davomida amalga oshirildi. Olingan natijalar asosida shaftolining fizik-kimyoviy, organoleptik va mikrobiologik xususiyatlarida sezilarli farqlar aniqlangan.

1. Namlik miqdorining o'zgarishi

Boshlang'ich shaftoli mevasining namlik miqdori o'rtacha **87,2%** ni tashkil etdi. Quritish jarayonida bu ko'rsatkich keskin kamayib, 55°C da **15,8%**, 60°C da **13,6%**, 65°C da esa **12,4%** gacha tushdi. Demak, harorat ortishi bilan namlikning bug'lanish tezligi oshgan, ammo yuqori haroratda meva yuzasida qobiq hosil bo'lib, ichki namlikning chiqishini cheklagan.

2. Shakar va kislotalilik miqdori

Quritish natijasida shaftoli tarkibidagi **umumiy shakarlar** miqdori biroz ortgan. Bu jarayon suvning kamayishi hisobiga **quruq modda konsentratsiyasi** oshganligi bilan izohlanadi. 55°C da shakar miqdori 12,5% bo'lsa, 65°C da 13,8% gacha ko'tarilgan.

Umumiy kislotalilik esa 0,87% dan 0,63% gacha kamaygan, bu esa organik kislotalarning issiqlikka nisbatan barqaror emasligidan dalolat beradi.

3. Vitamin C saqlanishi

C vitamini quritish jarayonida eng sezgir ko'rsatkichlardan biridir. Tajriba natijalariga ko'ra:

- 55°C da – **62,4%**,

- 60°C da – **55,8%**,

- 65°C da – **48,2%** C vitamini saqlanib qolgan.

Demak, yuqori haroratda quritish vitamin C ning parchalanishini tezlashtiradi.

4. Organoleptik ko'rsatkichlar

Organoleptik baholash natijalariga ko'ra, 60°C da quritilgan shaftoli mahsuloti eng yaxshi natijani ko'rsatdi. Rangi tabiiy och-to'q sariq tusda, ta'mi yoqimli, hidi esa tabiiy shaftoliga yaqin bo'ldi. 55°C da quritilgan namunalar biroz nordon ta'mga ega bo'lsa, 65°C da quritilganlarda esa rang biroz to'qroq va ta'mda karamellashish sezildi.

5. Mikrobiologik ko'rsatkichlar

Quritilgan mahsulotlarda mikroorganizmlar soni normativ talablarga javob berdi. 65°C da quritilgan namunalar eng past mikrobiologik faollikni ko'rsatdi, chunki yuqori harorat mikroorganizmlarning rivojlanishini cheklagan.

6. Optimal quritish rejimi

Tahlillar natijasida aniqlanishicha, shaftolini **60°C haroratda 9 soat davomida quritish** eng maqbul texnologik rejim hisoblanadi. Bu rejimda mahsulot tarkibida foydali moddalarning ko'p qismi saqlanadi, rang va ta'm tabiiy holatga yaqin bo'ladi, saqlanish muddati esa 10–12 oyga yetadi.

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida shaftoli mevasini pechda quritish jarayonida uning fizik-kimyoviy, organoleptik va mikrobiologik ko'rsatkichlarida sezilarli o'zgarishlar sodir bo'lishi aniqlangan. Quritish harorati va davomiyligi mahsulot sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, **shaftolini 60°C haroratda 9 soat davomida quritish** eng maqbul natijalarni beradi. Bunday rejimda quritilgan mahsulotda:

- namlik miqdori 13–15% atrofida saqlanadi;
- tabiiy shakar va vitaminlar (ayniqsa, C vitamini) nisbatan ko'proq saqlanib qoladi;
- rang, ta'm va hid bo'yicha organoleptik ko'rsatkichlar yuqori darajada bo'ladi;
- mikrobiologik xavfsizlik me'yor darajasida ta'minlanadi.

Olingan natijalar asosida shaftolini quritish jarayonida **harorat, vaqt va havo aylanish tezligini optimal boshqarish** mahsulotning sifatini yaxshilash, oziqaviy qiymatini saqlab qolish va saqlanish muddatini uzaytirish imkonini berishi aniqlangan.

Shuningdek, energiya tejamkor quritish usullaridan foydalanish, quritish jarayonini

avtomatlashtirish va yangi texnologiyalarni ishlab chiqish meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlash samaradorligini oshiradi. Ushbu tadqiqot natijalari asosida shaftolini qayta ishlash sohasida **texnologik rejimlarni optimallashtirish** bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Akhmedov, A. A., va Karimova, N. Sh. (2020). *Meva-sabzavot mahsulotlarini quritish texnologiyasi*. Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti.
2. O'rinov, M. M., va Abdullayev, B. N. (2019). *Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash asoslari*. Samarqand: SamDU nashriyoti.
3. Миронова, Т. В., и Григорьева, Е. Н. (2018). *Технология переработки фруктов и овощей*. Москва: КолосС.
4. FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). (2022). *Fruit and vegetable processing: Drying and dehydration techniques*. Rome.
5. Rahimov, D. Sh., va To'xtayev, O. A. (2021). *Quritilgan mevalarning sifat ko'rsatkichlarini o'rganish bo'yicha ilmiy izlanishlar*. "Oziq-ovqat sanoati" jurnali, №4, 45–50-betlar.
6. Krokida, M. K., & Maroulis, Z. B. (2001). *Effect of drying method on shrinkage and porosity of dehydrated products*. *Journal of Food Engineering*, 52(3), 293–300.
7. Mujumdar, A. S. (2014). *Handbook of Industrial Drying*. 4th Edition. CRC Press, New York.
8. Karimov, M. A. (2023). *Quritish jarayonlarida issiqlik almashinuvi va energiya samaradorligi*. Toshkent: TDTU nashriyoti.